
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 550.34.06

DOI 10.5281/zenodo.11124436

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ В ИССЛЕДОВАНИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ANALYSIS OF CURRENT APPROACHES TO SEISMIC EXPLORATION IN OIL AND GAS FIELDS

ПОНОМАРЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Балтийский Федеральный Университет имени И. Канта.
КИНЬШИНА ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА,
Балтийский Федеральный Университет имени И. Канта.

PONOMAREVA MARINA ALEXANDROVNA,
I. Kant Baltic Federal University.
KINSHINA VIKTORIA MIKHAILOVNA,
I. Kant Baltic Federal University.

В данной статье рассматривается процесс сейсморазведки в нефтегазовой отрасли. Охарактеризована суть этого процесса и его важность в геологоразведке. Приведены этапы сейсморазведки и их характеристика. Определены различные методы сбора данных. Выявлены особенности каждого из этих методов и специфика их применения в зависимости от целей. Проанализированы разновидности метода отраженных волн. Представлены виды волн, использующиеся для исследований с помощью сейсморазведки, а также способы их создания. В результате выявлены особенности основных устройств-приемников и сферы их применения.

This article discusses the process of seismic exploration in the oil and gas industry. The essence of this process and its importance in geological exploration are characterized. The stages of seismic exploration and their characteristics are given. Various methods of data collection have been identified. The features of each of these methods and the specifics of their application depending on the goals are revealed. The varieties of the reflected wave method are analyzed. The types of waves used for research using seismic exploration, as well as ways to create them, are presented. As a result, the features of the main receiver devices and the scope of their application are revealed.

Ключевые слова: *геология, нефтегазовая отрасль, сейсморазведка, источники волн, методы сейсморазведки, сейсмические волны, интерпретация.*

Key words: *geology, oil and gas industry, seismic survey, wave sources, seismic survey methods, seismic waves, interpretation.*

Из всех методов геофизической разведки, таких как гравиметрия, магнитометрия, радиометрия и сейсморазведка, последний, безусловно, является наиболее важным, прежде всего потому, что способен обнаружить крупномасштабные и мелкомасштабные особенности недр.

Сейсмические технологии использовались с начала 1900-х годов для измерения глубины воды и обнаружения айсбергов, а к 1924 году данные таких исследований впервые были использованы при открытии нефтяного месторождения в Техасе. Сейчас же они широко используются в различных областях, таких как поиск нефти и газа, строительство, экологические и геологические исследования [1].

Сейсмические методы основаны на использовании искусственно созданных сейсмических волн, которые при взаимодействии с подповерхностными слоями создают детальное изображение недр Земли. Иными словами, сейсмические методы включают оценку формы и физических свойств подповерхностных слоев Земли по отражению от них звуковых волн.

Сейсмические волны могут быть искусственно созданы различными способами, включая удары о землю тяжелым грузом, детонацию взрывчатых веществ или использование специализированных источников вибрации. Эти волны распространяются по Земле и регистрируются датчиками. Данные о возвращающихся волнах обрабатываются и анализируются для создания сейсмических изображений, дающих информацию о составе, плотности и геометрии подповерхностных слоев [2].

В нефтегазовой промышленности сейсмические исследования имеют фундаментальное значение для определения потенциальных залежей углеводородов под поверхностью Земли. Анализируя отраженные сейсмические волны, геологоразведочные группы могут идентифицировать структуры, которые могут содержать залежи нефти и газа. Инженеры же используют эту информацию для определения наилучших участков для начала бурения.

Как уже было отмечено выше, сейсмические волны могут быть созданы различными типами источников, рассмотрим основные из них. Использование взрывных источников колебаний, например динамита, предпочтительно на пересеченной местности, в районах с высокой изменчивостью рельефа или в экологически чувствительных районах. Вибрационные источники. К ним можно отнести грузовики, с установленными на них тяжелыми плитами, которые многократно ударяются о землю для передачи сейсмической энергии в недра. Такой тип обеспечивает прямой контроль над сейсмическим сигналом [3].

Источник типа падающего груза представляет собой подъемник, который поднимает груз массой в несколько сотен килограммов на высоту около 6-8 м, откуда он падает. Место его касания с поверхностью земли регистрируется специальным устройством и передается на сейсмостанцию. Для сбора морских данных наиболее часто используемым источником сейсмических данных является пневматический пистолет [4].

Сейсморазведку в целом можно разделить на 3 этапа: сбор сейсмических данных, их обработка и интерпретация.

В зависимости от целей, бюджета для исследований сбор данных может производиться посредством различных методов. Метод преломленных волн – это метод геофизической визуализации, в котором используется преломление сейсмических волн для изображения подповерхностных структур. С помощью этого метода можно понять состав и структуру земной коры. Он также широко применяется в геологии и разведке нефти.

Скорость сейсмических волн изменяется при прохождении через различные типы слоев земной коры. На скорость сейсмических волн влияют свойства породы, такие как плотность, эластичность и пористость. Регистрируя время прохождения волн и расстояние от источника до геофона можно определить количество и толщину присутствующих слоев горных пород. А при достаточных измерениях даже можно установить рельеф на границах раздела слоев [5].

В методе преломленных волн сейсмический источник используется для создания волны, которая проходит через недра и преломляется на границах между различными слоями породы. Волна регистрируется приемниками в нескольких точках на поверхности, и полученные данные используются для построения двумерного или трехмерного изображения недр.

Метод отраженных волн – это геофизический метод исследования, который используется в геологии для изучения подземных структур и формирований [6].

Он же основан на измерении времени, которое требуется отраженным звуковым или электромагнитным волнам для прохождения через различные слои пород и возвращения обратно на поверхность.

В этом методе используется источник волн, который создает звуковые или электромагнитные импульсы и направляет их вглубь Земли. Сталкиваясь с границами слоев грунта, сейсмические волны отражаются обратно и регистрируются датчиками, расположенными на поверхности земли. Измеряя время задержки между отправкой и приемом отраженных волн, можно определить глубину и характеристики подземных структур.

Методы отражения чаще всего связаны с объемными сейсмическими волнами сжатия (P) и сдвига (S), которые распространяются внутри геологических образований. Эти волны можно различать по тому, как они воздействуют на структуры, через которые проходят. P-волны смещают структуры в направлении, параллельном направлению их распространения, тогда как смещение S-волны является нормальным (т.е. перпендикулярным) к направлению их распространения [7].

А в однородных средах сейсмическая волна распространяется полусферически, поэтому мгновенная протяженность структуры, подвергшейся сейсмическому воздействию, имеет радиус, увеличивающийся по мере распространения.

Волны можно описать их лучами, они проходят от точки поверхностного источника к приемнику по одному из трех путей. Прямые лучи проходят непосредственно под поверхностью к приемнику. Преломленные – достигают отражающих поверхностей под критическим углом падения. Отраженные лучи достигают отражателей под всеми углами падения, и энергия волн немедленно перенаправляется на поверхность.

Существует несколько частных случаев такого метода.

Первым можно выделить метод общей глубинной точки (ОГТ), метод сбора и обработки сейсмических данных, который преобразует полевые записи сейсморазведочных работ в изображения геологического слоя земли под съемочным профилем. Такие изображения – основные инструменты геофизического анализа, используемые для точного определения вероятных мест нефтяных и газовых залежей.

Второй – 2D моделирование, обычно проводимое в качестве подготовки к разведочному бурению. Оно предполагает использование только одного источника звука и одного кабеля.

При двумерной сейсморазведке как источник звука, так и звуковые детекторы (количество составляет сто и более на кадр) перемещаются по прямой линии. В результате получается вертикальное звуковое сечение, которое строится путем суммирования множества отражений волн сжатия (давления) от различных местоположений источника звука и звукового детектора.

Третий метод – это трехмерная (3D) сейсморазведка, при котором звуковые детекторы распределяются по заданной территории, и источник звука перемещается с места на место по этой территории.

Программы 3D-сейсморазведки, как правило, представляют собой однородную и равномерно расположенную сетку. Линии приема, содержащие записывающие устройства

обычно проходят в перпендикулярном или диагональном направлении относительно линий источника [8].

И наконец, покадровая (4D) сейсморазведка, представляющая собой метод повторных 3D сейсморазведочных работ над подземными коллекторами для обнаружения изменений свойств горных пород и флюидов. Покадровые изображения продуктивных пластов получаются при повторном проведении трехмерных сейсмических исследований для отслеживания движения нефти с течением времени. Таким образом можно определить местоположение и количество пластовой нефти, что позволяет пробурить новые скважины для извлечения гораздо большего объема. Вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) – это метод сейсмических измерений, используемый для корреляции с данными наземной сейсморазведки.

Определяющей характеристикой ВСП является то, что либо источник энергии, либо детекторы (а иногда и то и другое) находятся в скважине.

Существует несколько типов ВСП. ВСП с нулевым смещением имеет источники, расположенные близко к стволу скважины непосредственно над приемниками. Изображение, сделанное на основе этих данных, будет освещать подповерхностный слой только в узком вертикальном коридоре, проходящем через местоположение приемника. При непродольном ВСП источники находятся на некотором расстоянии от приемников в стволе скважины. А при многоуровневом ВСП эти источники смещаются ещё дальше, при этом приемники остаются на своем месте. Для непродольного ВСП точки отражения всегда распределены на некотором горизонтальном расстоянии, поэтому регистрируемая геометрия часто используется для получения сейсмических изображений, пересекающих участки пласта вблизи разведочных скважин [7].

Информация, собранная при помощи этих методов, передается в приемники сейсмических данных, которые можно разделить на 2 вида: гидрофон и геофон. Из названия понятно, что первый используется в водной среде, чаще всего в морях, так как он чувствителен к изменениям давления, вызванным акустическими импульсами в окружающей среде. А геофон часто выбирают при съемке земли для мониторинга скорости частиц в определенной ориентации. Он может быть либо однокомпонентным, предназначенным для записи р-волны, либо многокомпонентным, предназначенным для записи р-волн и s-волн. Следующий этап – это этап обработки информации. Данные, полученные во время проведения полевых работ, претерпевают целый ряд преобразований, основная цель которых направлена на повышение надежности и качества выделения полезных сейсмических волн, которые несут информацию о строении геологической среды. Одновременно с этим всегда стараются минимизировать влияние волн-помех различного типа. С точки зрения теории информации это означает, что в процессе обработки добиваются существенного повышения соотношения "сигнал/помеха" [8].

Большая часть этого процесса выполняется в поточном режиме обработки с помощью набора специальных программ для ЭВМ. Далее для понимания подповерхностных структур, стратиграфии, литологии выполняется сейсмическая интерпретация. Процесс интерпретации можно разделить на три категории: структурную, стратиграфическую и литологическую. Структурная сейсмическая интерпретация направлена на создание карт недр на основе трехмерной конфигурации времен прибытия сейсмических волн. Стратиграфическая интерпретация связывает наблюдаемую картину отражений с условиями отложения. Литологическая интерпретация же направлена на определение изменений порового флюида, пористости, интенсивности разрушения, литологии и т.д.

Таким образом, суммируя основные представленные положения, сделаем следующие выводы.

Во-первых, сейсморазведка является ведущим методом в инженерно-геологических исследованиях благодаря возможности определять геологические особенности недр с помощью создания их детальных изображений.

Во-вторых, из всех описанных методов сейсморазведки метод отраженных волн наиболее эффективный и часто применяемый при детальной разведке месторождений.

И, наконец, после сбора данных сейсморазведки, их обрабатывают и интерпретируют для составления полной карты структуры и измерений подповерхностных слоев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дзюбло А.Д., Агаджанянц И.Г., Петренко Е.В. Геофизические и инженерно-геологические технологии исследования на шельфе морей. М.: Изд. центр нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2020. 252 с.
2. Боганик Г.Н., Гурвич И.И. Сейсморазведка. Тверь: Изд-во АИС, 2006. 744 с.
3. Роль ВНИИСТ в реализации значимых нефтегазовых проектов: поточные технологии сооружения значимых магистральных трубопроводов большого диаметра (на примере проекта нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск) / О.О. Морозов, А.Н. Бутовка, Д.А. Кретов [и др.] // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2023. № 3(85). С. 3-7. EDN FSZKGX.
4. Бондарев В.И., Крылатков С.М. Сейсморазведка. Издание второе, исправленное и дополненное. В 2-х томах. Екатеринбург: изд-во УГГУ. 2010. 810 с.
5. Размещение новых кустов скважин на нефтяном месторождении со сложной конфигурацией путем использования элементов теории множеств и дифференциальной геометрии / О.О. Морозов, Б.В. Потапов, П.С. Щербань, Э.М. Руденко // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2023. № 5(87). С. 41-51. EDN XHYRFK.
6. Мехтиев К.А. Основы научно-технического нормирования на современном этапе актуализации и гармонизации нормативной базы Российской Федерации // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2022. № 2(82). С. 54-56. EDN GKWPGO.
7. Кершенбаум В.Я. Разработка комплексного подхода к управлению качеством сооружения сложных технических объектов с использованием методов риск-менеджмента / В.Я. Кершенбаум, Л.И. Григорьев, П.С. Щербань // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. 2014. № 2. С. 9-12. EDN SHRCBJ.
8. Мониторинг технического состояния объектов фонда скважин нефтегазовых месторождений с использованием технологии генетического алгоритма / Б.В. Потапов, Э.М. Руденко, А.Б. Потапов [и др.] // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2023. № 2(84). С. 18-29. EDN ZILJAU.

© Пономарева М.А., Киньшина В.М., 2024.